

Козачок Є.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди,
спеціальність 012 «Дошкільна освіта»
Харків, Україна

СПІВПРАЦЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З СІМ'ЯМИ ВИХОВАНЦІВ У ПРОЦЕСІ НАРОДОЗНАВЧОЇ РОБОТИ

Системою дошкільної освіти України напрацьовано багатий методичний інструментарій народознавчої роботи у ЗДО. Ми почали знайомитися з ним ще у 2019/2020 навч. році, беручи участь у роботі науково-методичної лабораторії громадянської та міжкультурної освіти, а також уже під час навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, плануючи і реалізуючи практичну частину свого дослідження в ході практик у закладах дошкільної освіти та науково-дослідної практики.

Порівняльний аналіз Базового компоненту дошкільної освіти та чинних освітніх програм для дітей дошкільного віку, а також програми з міжкультурної і громадянської освіти дітей дошкільного віку «Український віночок. Регіон» інтегрованого курсу «Культура добросусідства» свідчить, що остання найповніше відображає специфіку народознавчої роботи у закладах дошкільної освіти багатокультурного регіону. Передбачена в ній народознавча робота виступає елементом національно-патріотичного, міжкультурного, громадянського виховання дошкільників.

Ознайомлення з досвідом роботи вихователів Харківщини, які працюють за програмою міжкультурної і громадянської освіти дітей дошкільного віку «Український віночок. Регіон» інтегрованого курсу «Культура добросусідства», свідчить про високу ефективність таких форм і методів роботи: віртуальні подорожі рідним краєм, різними регіонами України, зарубіжними країнами; екскурсії; віртуальні телемости з представниками різних регіонів, країн, культур; вікторини; майстер класи з ознайомлення з народними ремеслами та традиційною кухнею різних народів і багато інших.

Програма «Український віночок. Регіон» висуває високі вимоги до педагога, заохочуючи його бути не лише вихователем, викладачем, організатором, фасилітатором тощо, але й брати на себе нові функції. Зокрема, погоджуємося із С. Сапожниковим [5], що в процесі народознавчої роботи вихователь стає ще просвітителем (для батьків дитини або осіб, які їх замінюють, для громади регіону) і миротворцем у соціумі, що характеризується різноманіттям культур, мов, звичаїв і традицій, світоглядів і цінностей.

І програма «Український віночок. Регіон», і Базовий компонент дошкільної освіти надзвичайної уваги надають взаємодії в освітньому процесі ЗДО і сімей вихованців, а також широкої громадськості мікрорайону, населеного пункту, регіону в цілому. Так, Програма виносить таку проблематику в окрему освітню лінію – «Співпраця з родинами вихованців та громадськістю» [4, с. 41-44], а БКДО – навіть в «Умови реалізації стандарту дошкільної освіти» [1, с. 32].

Зазначимо, що питання співпраці з сім'ями дошкільників відображено в Методичних рекомендаціях щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців [3], а також в Інструктивно-методичних рекомендаціях «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» [2].

Так, ще у 2020/2021 навч. році було рекомендовано: «поряд із традиційними формами роботи з батьками чи законними представниками дитини (опитування: письмове і усне; співбесіди; телефонний зв'язок; консультації; засідання батьківського комітету; дні відкритих дверей; перегляд святкових ранків та розваг; спільні свята; конкурси; батьківські куточки; дошка оголошень та ін.), ... застосовувати інноваційні, а саме:

- «Буккросинг» – постійно діючі групові центри психологопедагогічної літератури, що створюють комфортні умови для реалізації інформаційної та просвітницької взаємодії ЗДО та родин.

- «Дерево цілей» або «Дерево розвитку групи» – проєкт спільної інтерактивної діяльності батьків, дітей, педагогів.

- «Батьківська скринька» – дає можливість батькам у зручний для них час вносити пропозиції щодо поліпшення освітнього процесу, ініціювати обговорення проблемних питань, як діяльності закладу освіти, так і розвитку своєї дитини» [2].

Також визнається «результативність активних та інтерактивних форм взаємодії, що відповідають сучасним запитам батьків і зацікавлюють їх: дискусії, ділові ігри; психологічні ігри та вправи, націлені на зняття емоційної напруги, на об'єднання колективу батьків та вихователів; обговорення проблемних питань за круглим столом» [2].

Програма «Український віночок. Регіон» робить акцент на залученні сімей вихованців до участі в освітньому процесі. З-поміж сформульованих розробниками Програми завдань народознавчої роботи маємо підстави зробити акцент на таких:

- формувати позитивні етнічні відносини між дітьми, родинами вихованців у громаді через виховання культури міжособистісних відносин і міжнаціональної взаємодії;

- залучати родини вихованців і громадськість до активної участі в освітньому процесі з метою забезпечення єдиного освітнього простору;

- формувати толерантне ставлення в дорослих до культурних відмінностей представників різних національностей регіону на підґрунті популяризації їхньої історії та культури [4, с. 41].

Важливим складником і запорукою успіху народознавчої роботи є тісна співпраця ЗДО не лише з сім'ями дошкільників і громадою, а, зокрема, й з установами культури

(музеями, бібліотеками тощо), національно-культурними товариствами національним меншин, представники яких мешкають у регіоні, тощо. Але спочатку карантинні заходи, а сьогодні повномасштабне військове вторгнення країни-агресорки суттєво обмежили дієвість традиційного методичного інструментарію народознавчої роботи в ЗДО.

Нами дібрано комплекс онлайн інструментів, які доцільно використовувати в процесі народознавчої роботи в ЗДО в умовах дистанційного навчання. У зв'язку з обмеженнями, які висуває Санітарний регламент до тривалості роботи дошкільників з електронними пристроями, фокус уваги було перенесено на онлайн інструменти методичної роботи вихователів і роботи з батьками дошкільників. Віднесено до таких інструментів: консультації у дистанційній формі – електронною поштою, через месенджери та сервіс відеоконференцій Zoom – за вибором вихователів і батьків дошкільників та з урахуванням наявності в них відповідного обладнання і надійного доступу до мережі Інтернет; пошуковий сервіс Google, загальнодоступна вільна багатомовна онлайн-енциклопедія Вікіпедія, Бібліотека Гумер, е-бібліотека Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, сайт ГО «Інформаційно-дослідний центр „Інтеграція та розвиток”»; відеохостинг YouTube (мультфільми проєкту «Колискові світу», україномовна медіатека для дітей «Аудіо Мама AUDIOМАМА», проєкти «У пошуках пригод», «Світ навиворіт», «Гордість України», KOZAMEDIA ua та багато інших), віртуальні інтерактивні дошки Padlet і Jamboard, сервіс для створення презентацій та миттєвих опитувань Mentimeter, онлайн інструмент для розроблення інтерактивних вправ Wordwall тощо.

Література

1. Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) : нова редакція. *Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 № 33 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція»*. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
2. Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» : Додаток до листа МОН України від 30.07.2020 № 1/9-411. URL : <https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-diyalnosti-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-rosi>
3. Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців : Додаток до листа МОН від 11.10.2017 № 1/9-546.
4. Програма з міжкультурної і громадянської освіти дітей дошкільного віку «Український віночок. Регіон» курсу «Культура добросусідства» / М. А. Араджионі, Н. Г. Лисенко, К. А. Юр'єва та ін. *Культура добросусідства : Комплект програм спеціального інтегрованого курсу для закладів освіти України* / [авт. кол. під кер. М. А. Араджионі]. Київ : ТОВ «ЛітМір», 2018. С. 15–50.
5. Сапожников С. В. Миротворча та просвітницька місія сучасного педагога. *Економічний нобелівський вісник*. 2016. № 1. С. 203–207.